

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सुरु केलेल्या शैक्षणिक सोयी सुविधांचा अभ्यास

श्री.भोसले सचिन मच्छिंद्र
संशोधक

डॉ.बाविस्कर चंद्रकांत राघो
सहयोगी प्राध्यापक

शिक्षणशास्त्र संकुल , स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ , नांदेड.

1 प्रस्तावना

शिक्षण आणि संस्कृती यांचे अभिन्न असं नात आहे. महाराष्ट्रात महात्मा फुले यांनी त्याची सुरुवात केली आणि शाहु महाराज ,कर्मवीर भाऊराव पाटील ,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ,पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांसारख्या नेत्यांनी तळागाळात शिक्षण नेले.हाच आदर्श डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी घेतला.सर्वसामान्य माणसाला जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी प्रवरानगर येथे शिक्षणाचे केंद्र स्थापन केले.वडिलांकडून आलेला स्त्री शिक्षणाचा वारसा त्यांनी जोपासला.देशभरातील मुर्लीना तंत्र आणि अन्य क्षेत्रातील उच्च शिक्षणासाठी संकुल उभारणे ही काळाची गरज मानली.

ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या दुराव्यवस्थेची डॉ.बाळासाहेब विखे पाटीलांना कल्पना असल्याने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ही परिस्थिती सुधारण्याचा त्यांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न केला. अहमदनगर जिल्यातील आदिवासीबहुल अकोले तालुक्यासारख्या दुर्गम भागात बाहेरचे शिक्षक नोकरीस जाण्यास इच्छुक नसत .तेव्हा डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी 1962 ते 1967 या दरम्यान अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष असताना अकाले तालुक्यासारख्या दुर्गम भागात स्थानिक शिक्षकांची नेमणुक करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले .या धोरणामुळे दुर्गम भागातील शाळेच्या शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लागला. डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या शैक्षणिक कार्याची सुरुवात ख-या अर्थाने या कार्यापासून झाल्याचे दिसून येते.

आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना काढणारे डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी लोणी सारख्या छोटयाशा खेड्यात प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शैक्षणिक कार्य सुरु केले. त्यांच्या पश्चात डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील हे प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष झाले. 1980 या वर्षी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष झाल्यापासून प्रवरानगर हे वैदयकिय, शेती, अभियांत्रिकी, शिक्षणशास्त्र आदींचे एक शैक्षणिक केंद्र म्हणून पुढे आले आहे. डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शिक्षणात येणा-या नवनवीन प्रवाहांचे उपयोजन प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेते केले.जागतिक विचारांची

मिळतीजुळती योजना एका ग्रामीण विभागात कशी राबविता येईल याचा सखोल अभ्यास केला. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विज्ञान यांच्यावर आधारित शिक्षण देण्याचा प्रयत्न डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत केला. लोणी सारख्या खेडेगावात व्यावसायिक शिक्षण देऊन ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न केला. शहरात विकास होतोच पण विकास प्रकल्प खेड्यातही उभे राहू शकतात, आपण पुण्या मुंबईला जाण्याऐवजी भारतभराला खेड्यात आणू हा डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांचा विचार महात्मा गांधी यांच्या विचारांशी सुसंगत आहे. ह्या सर्वांबरोबरच डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत विविध घटकांना ज्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या त्यामुळे आज या परिसरात शिक्षणाचे केंद्रीकरण झालेले दिसते.

मुंबई विद्यापिठाचे माजी कुलगुरु डॉ.विजय खोले हे डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्याबद्दल म्हणतात की, डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी राजकारणाबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रातही अतुलनिय ठसा उमटविताना ग्रामीण विद्यापिठासारखी क्रांतीकारी संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवून शिक्षण व विशेषतः ग्रामीण विद्यापिठासारखी उच्च शिक्षणाला दिशादर्शक व उपयोजित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. डॉ.भालचंद्र मुणगेकरांनी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटीलांचे लोकसभेतील शैक्षणिक कार्यावरील भाषण ऐकले होते, त्याबद्दल डॉ.मुणगेकर म्हणतात की, डॉ.बाळासाहेब विखे पाटीलांनी चालविलेल्या प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत राबविण्यात येणारी कमवा व शिका योजना गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आज अत्यंत अभिनव पध्दतीने व यशस्वीपणे सुरु आहे. डॉ.रावसाहेब कसबे यांच्या मते, डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सुरु केलेल्या शैक्षणिक संस्था हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा व चिंतनाचा विषय होऊ शकतो. फक्त लोणी परिसरातल्या त्यांनी उभ्या केलेल्या शैक्षणिक संस्था बघावयाच्या म्हटले तरी पूर्ण एक दिवस खर्च करावा लागतो.

1980 साली डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटीलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांनी उभारलेल्या सहकारी, शैक्षणिक संस्था सांभाळण्याची जबाबदारी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटीलांवर आली. या पार्श्वभूमीवर केवळ लोणी परिसरातील नव्हे तर देशपातळीवरील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची पावले उचलण्यास डॉ.बाळासाहेब विखे पाटीलांनी सुरुवात केली. डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटीलांच्या काळात प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचा विस्तार एक वरिष्ठ महाविद्यालय, एक प्राथमिक, दोन माध्यमिक एवढ्यापुरता मर्यादित होता. डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी 07 प्राथमिक शाळा, 36 माध्यमिक शाळा, 12 उच्च माध्यमिक विद्यालये, 14 अतांत्रिक महाविद्यालये, 10 तांत्रिक महाविद्यालये अशाप्रकारे विस्तार केलेला दिसतो. या संख्यात्मक विस्ताराबरोबरच डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शिक्षणातील गुणात्मक वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले. यासाठी त्यांनी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत विविध शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या त्या सुविधांची विस्तृत मांडणी खालीलप्रमाणे-

1. शिक्षकांसाठी निवासव्यवस्था

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत शिक्षक नेमताना डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील त्यांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करत.हे गुणवत्ताधारक शिक्षक त्यावेळी प्रवरा परिसरात सहजासहजी उपलब्ध होत नव्हती.इथली मुल शिकुन इथेच रोजगार शोधायची.गुणवत्ता म्हणजे काय याची कल्पना मुलांना नव्हती.यामुळे शहरातील लोक शिक्षक म्हणून इथे आणायचे .शहरातील लोक सहजासहजी येथे यायला तयार नसायची.बाहेरचे लोक इथे आले तरी त्यांच्या निवा-याची सोय नसायची.डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांच्या खोल्या शिक्षकांना निवासस्थान म्हणून उपलब्ध करुन दिल्या.ब-याच दिवस शिक्षकांना त्या खोल्या उपलब्ध होत्या .फक्त प्रवरा शिक्षण संस्थेचेच नव्हे तर तेथे रयत शिक्षण संस्थेचे लोकही राहत होते.त्यामुळे रयत शिक्षण संस्थेचा बराचसा स्टाफ तिथे राहायचा.त्यांना अत्यंत चांगल्या खोल्या दिल्या जायच्या .मुबलक पाणी ,वीज तेथे पुरविले जायचे.प्रवरा शिक्षण संस्था असो वा रयत शिक्षण संस्था असु दया आपला परिसर साक्षर झाला पाहिजे हा उदात्त हेतु डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांचा होता.

2. गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी बक्षिस योजना

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांचा असा विचार होता की , यशस्वी होणा-या विद्यार्थ्यांना काही प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे असते.कौतुकाची थाप पाठीवर पडली की ,मुलांना अभ्यास करण्यासाठी प्रेरणा मिळते.या विचारातून प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत बक्षिस योजना सुरु झाली.शालांत ,उच्च माध्यमिक ,बोर्डाच्या परीक्षा, विषयातले प्रथम क्रमांक यासाठी बक्षिस दयायला सुरुवात झाली. प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था , प.डॉ.वि.वि.पा.सहकारी साखर कारखाना ,गावातील दानशुर व्यक्ती यांनी ही प्रोत्साहनपर बक्षिसे दयायला सुरुवात केली.डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांचा असा विचार होता की ,गुणवत्ता ज्यांनी मिळविली आहे त्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक होणे गरजेचे आहे.नाही तर मुले नाराज होतील. कौतुकाचा एक शब्दही पुरेसा असतो.त्यासाठी वेगळे काही करावे लागत नाही.त्याला एक साध प्रशस्तीपत्रक जरी दिल.तरी त्याला स्फुरण चढत. प्रशस्तिपत्र लोकांना दाखवता येत आणि आपल्यात गुणवत्ता प्राप्त करण्यामध्ये शिक्षकाचे , महाविद्यालयाचे मोठ योगदान आहे याची जाणीव विद्यार्थ्यांना होते.या जाणिवेतून मुलांची अभ्यासाबाबतची तळमळ आणखी वाढते.जुजबी शिक्षण आता उपयोगाचे नाही.गुणवत्तापूर्ण शिक्षण असेल तरच विद्यार्थ्यांचा भविष्यकाळ उज्ज्वल राहील . या विचारातूनच गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ही बक्षिस योजना सुरु झाली.

अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील काही निवडक बक्षिसांची यादी खालीलप्रमाणे-

1.बी.ई.मेकॅनिकल शाखेअंतर्गत महाविद्यालयात प्रथम क्रमांक प्राप्त करणा-यास डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने सुवर्णपदक व पाच हजार रु.रोख बक्षिस.

2. जे.ई.ई. परीक्षेत महाविद्यालयातील गुणानुक्रमे प्रथम तीन विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे रु.2000/- ,रु.1500/- , रु,1000/- बक्षिस.

3. प्रत्येक वर्गातून प्रथम येणा-या विद्यार्थ्यांना 2000/- रुपये बक्षिस.

4. पदमभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील मेरीट स्कॉलरशिप ही 66 % पेक्षा जास्त गुण असणा-या विद्यार्थ्यांना दिली जाते.

3. शिक्षकांसाठी पतसंस्था

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था सुरु झाल्याच्या कालखंडात शिक्षकांचे पगार त्यावेळेला लवकर होत नसायचे. शासनाकडून त्यांचे पगार विलंबाने व्हायचे.बाहेरगावचे शिक्षक त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण व्हायचा.निवासव्यवस्था साखर कारखान्याने उपलब्ध करून दिली .पण शिक्षकांना खर्चासाठी पैसे लागत होतेच.मग डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांना असे वाटले की , आपण जस सहकाराच्या माध्यमातून सहकारी सोसायट्या गावागावात काढल्या तशी शिक्षकांची एखादी पतसंस्था असावी.त्या माध्यमातून शिक्षकांना नाममात्र दरात कर्ज उपलब्ध करून देता येईल आणि शासनाकडून त्यांचे पगार झाले की ,त्याची परतफेड त्यांना करता येईल.विद्यार्थ्यांना जसा खाण्या-पिण्याचा किंवा निवासाचा प्रश्न भेडसावत असायचा तसा शिक्षकांना पण भेडसावत असायचा.नोकरी मिळाली पण शासनाकडून वेळेवर पगार होत नाही. 2 ते 3 महिने पगार होत नाही.रोजी-रोटी ,चरितार्थ बाकीच्या गोष्टी असायच्या .या शिक्षकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी एखादी शिक्षकांची पतसंस्था असावी असे डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांना वाटले.

4. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्जाची सुविधा.

उच्च शिक्षणासाठी मुलांकडे पुष्कळ गुणवत्ता आहे.पण आर्थिक परिस्थिती नाही.उच्च शिक्षणासाठी अधिक खर्च येतो.पालक तो खर्च करू शकत नाही.पालकांच्या सोयीने खर्च करायचा तर उच्च शिक्षण देणा-या संस्था यांना एकरकमी फी पाहिजे.मेस ,निवासव्यवस्था यासाठी जास्त खर्च यायचा.यामुळे उच्च शिक्षणापासून मुकण्याची वेळ त्यांच्यावर यायची.यासाठी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी परिसरातील वित्त पुरवठा करणा-या वित्तसंस्था ,राष्ट्रीयकृत बँका इथल्या अधिका-यांची दरवर्षी मीटिंग घ्यायचे.विद्यार्थ्यांना पण सांगायचे की ,ज्यांना आर्थिक पाठबळ नाही त्यांना आपण गरजू म्हणून पैसा उपलब्ध करून देऊ.पण उच्च शिक्षणापासून कोणी वंचित राहता कामा नये.यासाठी त्यांनी बँकेच्या अधिका-यांना पटवून त्यांच्या ध्येयधोरणात बदल करायला सांगितला. प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था या कर्जाच्या परतफेडीची हमी घ्यायची.डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील बँकेच्या अधिका-यांना पटवून द्यायचे की ,तुमच्या ध्येयधोरणात , पॉलिसीत बदल करा.नुसते शेती , घर ,ट्रॅक्टर ,उद्योग यासाठी कर्ज न देता शिक्षणासाठी पण कर्ज

दया.बँकेकडे फार मोठा निधी पडून राहतो.या निधीचा उपयोग शिक्षणासाठी केला तर मुले शिकतील.शिकलेल्या मुलाकडून कर्जफेडीची जेवढी हमी देता येते तेवढी दुस-याकडून मिळत नाही.

2014-15 या वर्षात एकूण 212 विद्यार्थी - विद्यार्थिनींना एकूण 1,55,75,830/- रु (एक कोटी पच्चावन्न लाख पंच्याहत्तर हजार आठशे तीस रु.मात्र) इतके कर्ज मंजूर करण्यात आले.

नुसत्या कर्जाची सोय डॉ.बाळासाहेब विखे पाटलांनी केली नाही तर नोकरीला लागल्यानंतर त्या कर्जाची परतफेड करण्याची सोय केली.घेतलेल्या कर्जावर शिक्षण चालू असेपर्यंत त्या रकमेला व्याज नसायचे.एवढेच नव्हे तर कर्जफेडीसाठी काही विद्यार्थ्यांना प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत नोक-या पण दिल्या.

5. कारखाना सभासदांच्या मुलांना फी मध्ये सवलत

प.डॉ.वि.विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना सभासदांचे अठराविश्वे दारिद्र्य ,शेती जास्त नाही.जरी परिसरात सहकारी साखर कारखाना सुरु झाला त्याच्या माध्यमातून पैसे मिळाले तरी त्या पैशातून कर्ज , लग्नकार्य , आजारपण यासाठीच जास्त खर्च व्हायचा. मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना सभासद डॉ.बाळासाहेब विखे पाटलांना म्हणायचे की ,साहेब आता प्रवेशासाठी पैसे नाहीत.यामुळे डॉ.बाळासाहेब विखे पाटलांना वाटले की , जर कारखाना उभारणीसाठी ,परिसर विकासासाठी यांच एवढं मोठे योगदान आहे तर त्याला कुठतरी आपण मदत केली पाहिजे.यातूनच डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी प.डॉ.वि.विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना सभासदांच्या मुलांना फी मध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.सभासदांकडे पैसे नसतील तर उस पेमेंट ,दुध पेमेंट अशा पैशामधून त्यांची फी जमा करून घ्यायची.कारण हे सर्व उभे करण्यात सभासदांच मोठे योगदान आहे.ज्यांनी हे उभे केले त्यांनाच जर पैशाअभावी शिक्षण घेता येत नसेल तर मग या सर्व सोयी-सुविधांचा काय उपयोग.

6. कमवा व शिका योजना

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत गरीब मुलांनी प्रवेश घेतला होत.यासाठी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी कमवा व शिका योजना सुरु केली.केवळ पैशामुळे तुम्ही शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये.त्यांना मेस , कारखाना, ग्रंथालय येथे काम दिले जायचे.त्याच्या मोबदल्यात तासाप्रमाणे पैसे मिळायचे.त्या पैशातून मुलांचे शिक्षण ,शिक्षणाचा खर्च ,निवास ,भोजन सर्व पूर्ण व्हायचे.फार मोठी संधी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी उपलब्ध करून दिली.कमवा व शिका योजनेमुळे गोर-गरीबांची मुले ख-या अर्थाने उच्च शिक्षण घेऊ लागली.कामाच्या बदल्यात वेतन आणि त्या वेतनाचा उपयोग शिक्षणासाठी अशा पध्दतीने हा एक पथदर्शी, अभिनव प्रयोग झाला.याच्या माध्यमातून जिल्यातील ,जिल्ह्याबाहेरील मुले शिक्षणासाठी या ठिकाणी प्रवेश घेऊ लागली.स्वतः कमावलेल्या पैशातून शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना येथे मिळाली.या योजनेतून माजी कुलगुरु एस.एन.पठाण यांच्यासारखे विद्यार्थी घडले.

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांना कमवा व शिका योजनेत सहभागी विद्यार्थ्यांबद्दल विशेष आस्था होती.या आस्थेपोटीच त्यांनी कमवा व शिका योजनेत सहभाग घेणा-या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी स्वनिधीतून अबदार कपड्यांचे वाटप करण्याचा उपक्रम सुरु केला.या योजनेतून कमवा व शिका योजनेत सहभागी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी अबदार कपड्यांचे वाटप करण्यात येते.या योजनेबद्दल डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील म्हणतात की , कमवा व शिका योजनेत भाग घेणा-या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी आम्ही एक स्वेटर आणि एक ब्लॅकेट देतो.गोरगरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होतो.कमवा व शिका ही आमची ताकद आहे .या योजनेचा विस्तार आम्ही थांबविलेला नाही तर ,उलट तो कसा वाढेल असा आमचा प्रयत्न असतो.परिसरात अजूनही गरीबी आहेच , फी न देऊ शकणारे पालक आहेत .त्यांची मुले या योजनेत भाग घेऊन शिक्षणाचा खर्च भागवतात.प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या प्रत्येक महाविद्यालयात ही कमवा व शिका योजना प्राधान्याने राबविली जाते. त्याचबरोबर वैदयकीय , अभियांत्रिकी सारख्या व्यावसायिक महाविद्यालयातही ही योजना राबविली जाते.हालाखीची आर्थिक परिस्थिती ही कोणाच्याही शिक्षण घेण्याच्या इच्छेचा अडसर ठरू नये यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून गरीब ,गरजू ,होतकरु विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु झालेली ही योजना आजमितीस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरही सुरु आहे.

आलेख क्रमांक 1 - कमवा व शिका योजना विद्यार्थी सहभाग

आलेख क्रमांक 2 - कमवा व शिका योजनेवर झालेला खर्च

7. वसतिगृह सुविधा

साधारणपणे 50 वर्षापूर्वी ग्रामीण भागातील मुले विशेषतः मुली सहज सुलभ पध्दतीने शालेय व उच्च शिक्षणाची सुविधा नसल्यामुळे इच्छा असूनही शिक्षण घेऊ शकत नव्हत्या. शिक्षणाशिवाय ग्रामीण समाजाची प्रगती होणार नाही असे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांचे ठाम मत होते. डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शिक्षण प्रसाराबरोबरच ग्रामीण भागातील विशेषतः शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबातील वाड्या-वस्त्यांवर राहणारे मुले-मुली यांच्यासाठी सुरक्षित व अल्पदरामध्ये वसतिगृहाची सुविधा पुरविली. ख-या अर्थाने शिक्षणाचा प्रसार होईल या अर्थाने प्रवरा कन्या विद्यामंदिर या वसतिगृहात्मक शाळेची स्थापना केली. प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेने प्रत्येक नवीन सुरु केलेल्या शैक्षणिक संकुलात अग्रक्रमाने विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या सुसज्ज निवास व्यवस्था पुरविण्यास अग्रक्रम दिला आहे. परिणामी वाड्या वस्त्यावरती, दुर्गम भागात किंवा दूरवरच्या जिल्ह्यामध्ये राहणारे अनेक विद्यार्थी व विशेषतः विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने वसतिगृहाचा लाभ घेत आहे.

2015-16 या वर्षात वसतिगृहाचा लाभ घेणारे विद्यार्थी- विद्यार्थिनी

अन.	तपशील	2015-16
1	विद्यार्थी	2971
2	विद्यार्थिनी	2756
	एकूण	5727

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी वरीलप्रमाणे विविध स्वरुपाच्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध केलेल्या दिसून येतात.शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना वरील सुविधांपैकी कोणत्याही अडचणी येऊ नये म्हणून वरील सर्व सुविधा डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

संदर्भसूची

Best ,John & Kahn ,James (2009).*Research In Education* ,New Delhi :PHI Learning Private Limited.

खंडागळे ,जनार्दन काशिनाथ (2004).बाळासाहेब विखे पाटील ग्रामीण नेतृत्व : एक अभ्यास ,पीएच.डी. मराठवाडा विद्यापीठ ,औरंगाबाद.

गायकवाड ,राजेश (संपा.) (2007). *सहकार रत्न मा. खा.बाळासाहेब विखे पाटील गौरवग्रंथ* : लोणी.

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था (2011).*वार्षिक अहवाल ,प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था :2010-2011.*

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था (2015).*वार्षिक अहवाल ,प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था :2014-2015.*

विखे पाटील ,बाळासाहेब (2007). *कोठे राहिला गाव*(अप्रकाशित) ,प्रवरानगर : प्रवरा अभ्यास मंडळ.

विखे पाटील ,बाळासाहेब (2004). *अर्थ - अनर्थ* (अप्रकाशित) ,प्रवरानगर : प्रवरा अभ्यास मंडळ.

विखे पाटील ,बाळासाहेब (2004).*प्रवरेच्या तीरावरून*(अप्रकाशित) ,प्रवरानगर : प्रवरा अभ्यास मंडळ.

विखे पाटील ,बाळासाहेब ,(1995, ऑगस्ट) *शिक्षण आणि ग्रामीण रोजगार* .लोकसत्ता.